

Memorial de 30 ANOS da

ABMON

**Memorial de 30 anos da Associação de Bolsistas do Governo Japonês
(Monbukagakusho)
ABMON**

**Entrevistas com Bolsistas Seniores: Depoimentos e Reflexões sobre a
Bolsa do Monbukagakusho (MEXT)**

Elaboração: Equipe de entrevistas da ABMON

2024

Mensagem do Presidente

Caro (a) leitor (a),

Impressionante o quão rápido os anos se passaram. 30 anos após a fundação da ABMON, à época em que o Sr. Katsuyuki Tanaka estava à frente do Consulado Geral do Japão em São Paulo. Trinta anos após a reunião com o Cônsul Cultural, o Sr. Kiyoshi Ishii, de quem recebemos um grande incentivo para formarmos uma associação de bolsistas, o que resultou na ABMON.

Mobilização para reunir os ex-bolsistas, reservar o auditório do Bunkyo, elaborar ata, registrar ata e isso foi só o começo. Passamos a organizar anualmente um seminário com temáticas que envolviam o Brasil e o Japão, realizamos reuniões mensais de diretoria e membros, realizamos encontro de confraternização de bolsistas anualmente, organizamos e elaboramos um cadastro de bolsistas, organizamos a confecção de jornais informativos e assim por diante, uma infinidade de atividades. Isto tudo, sem deixar jamais de prestar auxílio ao Consulado Geral do Japão em São Paulo nas atividades relacionadas às bolsas, como divulgação, processo seletivo e orientação.

Apesar das dificuldades e do intenso trabalho, nos esforçamos em manter a ABMON ao longo destes anos, pois a ABMON congrega brasileiros que receberam uma educação de altíssimo nível no Japão. Muitos retornaram com títulos de Mestre ou Doutor.

Invariavelmente, todos os bolsistas tiveram a oportunidade de vivenciar o dia a dia nas mais importantes universidades japonesas e receber a orientação de renomados professores, muitos de projeção internacional. Sem a necessidade de colher evidências, é mais que certo de que é inestimável a contribuição desses ex-bolsistas no desenvolvimento do Brasil em todos os aspectos, cultural, científico, tecnológico e econômico. Mais que isso, cada bolsista atua como um diplomata informal que promove um efetivo estreitamento das relações do Brasil com o Japão.

Cabe destacar que a importância da ABMON reside em dar corpo e visibilidade para este grande universo de bolsistas beneficiados pelo Japão. É importante que a sociedade brasileira enxergue através da ABMON a imensa contribuição que o Japão tem destinado ao Brasil através das bolsas. Assim

como é importante que o Japão enxergue a dimensão dos benefícios que as bolsas têm trazido ao nosso País.

Ao Governo Japonês, desejamos que diante destes resultados tão importantes e duradouros que as bolsas têm trazido, a sistemática de concessão de bolsas perdure e que seja cada vez mais intensificada.

Por final, é meu desejo que os novos bolsistas que estão retornando ao Brasil, se engajem com entusiasmo nas atividades da ABMON, e que façam esta associação crescer em importância e visibilidade. Desejo sucessos à ABMON!

Professor Oswaldo Horikawa

Editorial (01/05/2024)

Em comemoração aos 30 anos da Associação de Bolsistas do Governo Japonês (Monbukagakusho), intitulada pela sigla ABMON, elaboramos esse memorial de 30 anos com relatos obtidos por meio de entrevistas com bolsistas seniores.

A equipe de entrevistas da força-tarefa da ABMON (Fabiana Faria, Bárbara Inagaki, Cláudia Gâmbaro e Edson Kubo) se dedicou a entrevistar esses bolsistas que gentilmente compartilharam suas experiências de pesquisa e vivência no Japão.

Este memorial está dividido em cinco categorias temáticas que surgiram espontaneamente durante as entrevistas, abrangendo respectivamente: 1) Motivação para estudar no Japão; 2) Vida no Japão como Bolsista MEXT (Monbukagakusho); 3) Choques Culturais e desafios contextuais; 4) Ganhos e legados da bolsa MEXT (Monbukagakusho); 5) Existência da Bolsa MEXT (Monbukagakusho).

As entrevistas com os bolsistas seniores duraram em média entre 90 a 180 minutos e registramos aqui um agradecimento a toda nossa equipe. Essas entrevistas foram transcritas e analisadas por meio do software Atlas TI. 9.0.7, por meio de uma análise temática que pudesse reunir os significados relevantes envolvendo a Bolsa MEXT.

Esperamos que com esse memorial seja possível registrar a relevância da bolsa do Governo Japonês para os estudantes brasileiros e seus benefícios para a sociedade brasileira. Também em 2025, a celebração dos 130 anos de relações diplomáticas entre o Japão e o Brasil ensejam a publicação deste memorial como material elucidativo das conquistas alcançadas pela Bolsa MEXT (Monbukagakusho) no Brasil.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

Fabiana Faria e Edson Kubo
(Editores do Memorial de 30 anos da
ABMON)

Inicialmente apresentamos as categorias temáticas obtidas nas entrevistas, seguidas de micro temas e algumas citações ilustrativas para o leitor. Apresentamos também uma figura que possa apresentar de forma didática as ideias recorrentes nas entrevistas acerca da Bolsa MEXT: 1) Motivação para estudar no Japão; 2) Vida no Japão como Bolsista MEXT (Monbukagakusho); 3) Choques Culturais e desafios contextuais; 4) Ganhos e legados da bolsa MEXT (Monbukagakusho); 5) Existência da Bolsa MEXT (Monbukagakusho).

Foram convidados e aceitaram participar da elaboração deste memorial os respectivos entrevistados: Nobue Myazaki (Doutora em Sociologia pela Universidade de Tokyo); Rosária Ono (Mestrado em Arquitetura pela Universidade de Nagoya), Sarkis Kaloustian (Mestrado em Arquitetura pela Universidade de Kyoto), Professor Kazuo Nishimoto (Mestrado na Universidade de Yokohama e Doutorado na Universidade de Tokyo), José Fernando Diniz Chubaci (Doutor em Física pela USP, Estudante pesquisador em Física pela Universidade de Tohoku e Universidade de Osaka) e Alberto Ono (Doutor em Engenharia de Metalurgia pela Universidade de Tokyo).

1) Motivação para estudar no Japão

Observou-se na análise dessa categoria temática que a motivação para estudar no Japão estava simultaneamente atrelada a uma área de interesse em pesquisa. Houve casos em que o(a) entrevistado(a) relatou um interesse em pesquisa relacionado a uma experiência na infância, convivência no ambiente familiar ou até mesmo a convivência com a comunidade Nikkei. Em outros casos, a motivação para ir ao Japão nasceu de um conhecimento prévio da expertise japonesa em um determinado campo como arquitetura ou metalurgia.

A motivação do Professor Kazuo Nishimoto para estudar no Japão é profundamente marcada por sua história pessoal: ele nasceu no Japão, imigrou para o Brasil aos nove anos e manteve domínio da língua japonesa graças à mãe, professora de japonês. A ida ao Japão não foi inicialmente planejada — surgiu por meio de um professor japonês visitante no IPT/USP, que o convidou

para estudar na Universidade de Yokohama. A familiaridade com o idioma e o desejo de visitar suas raízes reforçaram a decisão.

Para o Senhor Alberto Ono a decisão de ir ao Japão surgiu de forma natural dentro de sua trajetória acadêmica. Ele já estava envolvido com pesquisa desde a graduação e buscava continuidade após o mestrado. A oportunidade da bolsa MEXT apareceu no momento exato em que ele avaliava seus próximos passos. Além disso, a conexão com a cultura japonesa por ascendência familiar tornou a ideia ainda mais atraente, embora não tenha sido o fator principal.

A figura 1 apresenta uma visão gráfica desta categoria e os códigos (micro temas) associados, seguidos de alguns relatos.

Figura 1. Motivação para estudar no Japão

a) Antropologia e Etnografia Indígena

O interesse em pesquisa antropológica e etnográfica, que consiste na imersão em uma realidade com observação e notas de campo por meio da convivência com tribos indígenas foi determinante para levar esse tema a ser pesquisado também no Japão, por parte da Professora Nobue, conforme ilustra sua citação:

- Eu fui talvez uma das primeiras que chegou até o Xingu na época; em entrevista. (Professora Nobue)

Vale ressaltar que temas de pesquisa que mostram a realidade brasileira e peculiaridades locais são bem-vistos nas universidades japonesas, pois são tidos como novidades carregadas de ineditismo acadêmico.

b) Área de interesse em pesquisa

Observou-se que os interesses surgiram de acordo com experiências ou iniciativas anteriores à academia, que se moldaram na formação inicial dos entrevistados. Assim, experiências prévias na infância, a graduação no Brasil e preferências em tecnologias em que o Japão tem expertise foram fundamentais para levar à busca pela Bolsa MEXT. As citações da Professora Nobue, Professor Nishimoto e Professora Rosaria Ono ilustram respectivamente as experiências de infância e o interesse crescente por uma área profissional como motivadores para estudar no Japão.

- Quer dizer, um dos motivos, acredito que talvez seja pelo ambiente de família próximo de Birigui. Porque tinha uns **índios xavantes** com os quais tive contato desde cedo nessa região de Birigui... (Professora Nobue)
- Vim para o Brasil de Navio quando criança e o navio era como um parque de diversões...talvez daí surgiu o interesse pela engenharia naval. (Professor Nishimoto).
- É crescer aqui a vida inteira, como eu já disse. Sempre frequentei escolas públicas e tive que estudar um ano, né? Muito, muito pesado para entrar, conseguir passar no vestibular, entrar na USP. Então entrei na faculdade de arquitetura, tive um ano ali de estudos pagos com muito sacrifício pelos meus pais. (Professora Rosaria Ono)

Já os Professores Chubaci e Sarkis mencionaram uma certeza em termos de interesse advindos da formação profissional que já tinham consolidado no Brasil.

- Eu fiz uma pesquisa de... eu já tinha experiência de estudo de efeito de radiação e materiais. (Professor Chubaci)
- Tive interesse pela Arquitetura Metabolista. (Professor Sarkis)

Alguns entrevistados também mencionaram impressões sobre o processo seletivo na época de aplicação. Não havia como hoje a divulgação em redes sociais e o nível de colaboração com outras instituições para propagar as chances de estudar no Japão.

b) Processo Seletivo da Bolsa MEXT (Monbukagakusou) na época

O processo seletivo era conduzido no Consulado Geral do Japão em São Paulo de modo rigoroso para saber de antemão se o(a) candidato(a) teria condições de cumprir sua missão no Japão. As falas ilustram um processo seletivo célere, metuculoso e que permitia que candidatos de diversas áreas (exemplo: Antropologia e Física) participassem.

- Então, a gente sabe que a mulher é mais exigida. (Professora Nobue)
- Mas quando foi lá para novembro, dezembro veio a resposta, olha, você ganhou uma bolsa. (Professor Chubaci)

O formato da Bolsa MEXT (Monbukagakusho) permitia um período de adaptação no Japão, com um curso intensivo de língua japonesa. Após isso, cada candidato deveria se submeter a um exame de ingresso no curso de pós-graduação stricto-sensu (Mestrado ou Doutorado).

c) Configuração da Bolsa MEXT (Monbukagakusho)

Observa-se a partir das falas dos entrevistados que a Bolsa do Monbukagakusho não alterou significativamente seu formato em comparação aos dias atuais. O caso mais curioso foi da Professora Nobue Miyazaki que por ter sido uma das pioneiras, foi de navio ao Japão e apenas no seu retorno ao Brasil é que lhe foi providenciada uma passagem de avião. Em geral os bolsistas poderiam iniciar pelo mestrado e seguir para o doutorado. Alguns deles ficaram apenas para o mestrado, como o caso do Professor Sarkis:

- Então, a primeira intenção era ficar um ano, dois anos lá, não, primeiro ano de adaptação e aí sim com a possibilidade de poder prestar um exame para fazer um mestrado, que lá é de 2 anos, né? Então, acabei prestando, fiquei 3 anos... (Professora Rosaria Ono)
- Fui contemplada com uma das primeiras bolsas do governo japonês a brasileiros em 1958, viajei de navio... (Professora Nobue)
- Sou Arquiteto pelo Mackenzie e realizei pesquisa de Arquitetura Contemporânea; fiz o Mestrado na escola de Arquitetura de Kyoto... (Professor Sarkis)

A próxima categoria temática trata da vida de um bolsista MEXT no Japão, envolvendo os aspectos positivos e desafiadores de se morar em um país com uma cultura tão peculiar e rica como a japonesa.

2) Vida no Japão como bolsista MEXT (Monbukagakusho)

Esta categoria temática demonstra a rica experiência intercultural proporcionada pela bolsa MEXT (Monbukagakusho) em termos de *networking* profissional e de pesquisa, que os bolsistas carregam para toda a vida. São amizades e contatos construídos em interações sociais ao redor do objetivo da pesquisa e titulação.

Alguns bolsistas também relataram as oportunidades de viagens que surgiram para conhecer o Japão e outros países asiáticos no entorno. É curioso notar que alguns bolsistas entrevistados neste memorial chegaram até mesmo

a acompanhar a trajetória de carreira de seus colegas contemporâneos, sejam eles acadêmicos ou não.

A experiência acadêmica do Professor Kazuo no Japão foi intensa, rigorosa e profundamente transformadora. Ele realizou o mestrado na Universidade de Yokohama e o doutorado na Universidade de Tokyo, em Engenharia Naval e Oceânica — áreas de ponta no Japão. Por dominar o idioma, foi tratado exatamente como um aluno japonês, sem flexibilizações. Participou ativamente da vida acadêmica, ajudou outros bolsistas brasileiros e manteve forte vínculo com professores e instituições japonesas.

A Figura 2 permite visualizar os respectivos códigos (micro temas) que são descritos na sequência: a) Aproveitando a experiência intercultural; b) Amizades Interculturais; c) Relacionamento com o Supervisor/Orientador e d) Convivência e pesquisa no Japão.

Figura 2. Vida no Japão como Bolsista MEXT (Monbukagakusho)

a) Aproveitando a experiência intercultural

Nota-se na fala da ex-MEXT , Rosaria Ono a chance ímpar de conhecer outros países asiáticos por meio da convivência e viagens que marcaram a sua época de permanência no Japão:

- No Japão também viajei em alguns países na Ásia, acho que assim é. É uma chance para tudo isso... (Professora Rosaria Ono)

Toda essa experiência dos entrevistados resulta em amizades interculturais significativas e duradouras.

b) Amizades interculturais

As citações deste código (micro tema) ilustram amizades construídas na época de pesquisa no Japão se duram até hoje. Observa-se na fala da Profa. Rosaria Ono a dificuldade de integração com os japoneses e a facilidade em fazer amigos com estrangeiros.

Essa dificuldade de integração com os Japoneses, no caso dessa entrevistada não se deu em função do desconhecimento da língua, mas da própria cultura insular e hermética na época. O Professor Sarkis já aponta uma barreira para a comunicação com os japoneses que seria a complexidade da língua japonesa e os brasileiros nesse ponto levam desvantagem comparados a outros estudantes asiáticos (exemplo: coreanos).

Observou-se dentre os entrevistados que houve a construção de amizades que renderam contatos institucionais relevantes, pois alguns de seus ex-colegas da época se tornaram professores titulares em renomadas universidades ou assumiram postos profissionais relevantes em organizações de peso. Seguem algumas citações que ilustram essas percepções dos entrevistados:

- Eram poucos, então, e a amizade fazia-se a meia amizade entre nós, entre esse pequeno grupo, entre mulheres. Como falei, eram

também poucas mulheres também no departamento e a amizade continua... (Professora Nobue)

- O que a gente, se vocês também foram, tiveram essa experiência bolsistas, né? A gente sempre fica é no grupo, dos bolsistas. A integração com os japoneses sempre é bastante difícil, né? Acho que pela falta de compreensão ou da dificuldade deles também de né, de chegarem muito a se aproximar da gente. (Professora Rosaria Ono)
- Então eu tive pouquíssimos colegas assim, japoneses, colegas, ... (Professora Rosaria Ono)
- Ele não sabia falar? Não sabia nada. Com seis meses depois o coreano já estava melhor do que eu e escrevia na hora. E a gramática é praticamente igual, né? Japonês e coreano... (Professor Sarkis)
- Quando terminei esse curso da Gaikokugo Daigaku eu tinha amigos de Okinawa a Hokkaido. Que legal. Eu ia pra Tokyo eu não ficava nos alojamentos eu ia para casa dos meus amigos... (Professor Chubaci.)
- Então eu tenho assim *network* fruto do Japão imenso. No Sudeste Asiático está bombando né e então, e do meu tempo, por exemplo, eu tenho uns colegas da própria China. É. E eu tenho um amigo lá que virou titular em Shangai. (Professor Chubaci)

O bom relacionamento com o(a) supervisor(a)/ orientador(a) é um elemento central do sucesso na estadia como pesquisador(a) no Japão. Observa-se que a Professora Rosaria Ono não teve dificuldades com machismo pois seu orientador era feminista e inclusivo. Outra curiosidade é a tentativa do orientador(a) de tentar trazer o orientando para a utilização da língua japonesa, como no caso do Professor Chubaci. A perspectiva de relacionamento com o orientador é de longo prazo e muitos bolsistas relataram que continuaram em contato com seus orientadores, mesmo tendo deixado o Japão.

c) Relacionamento com o supervisor

- Dificuldades, eu, eu sinceramente não tive muitas. Assim eu tive muita sorte, com meu orientador, que apesar de ser homem, que a gente aponta é uma coisa muito machista, né? De não dar valor muito nem a aos estudos das mulheres e tal. Hoje pode ter mudado, mas na época, eu tinha um professor que era muito feminista. De certa forma, ele dava muito apoio e me respeitava muito. (Professora Rosaria Ono)

Um outro código (micro tema) que surgiu na sequência foi o ambiente profícuo para pesquisa em termos de infraestrutura e convivência.

d) Convivência e Pesquisa no Japão

De acordo com os entrevistados, observou-se respectivamente o rico ambiente intercultural para pesquisa, o aprendizado mútuo em competências socioemocionais (*soft skills*) e o acolhimento que receberam em laboratórios, grupos de pesquisa e no ambiente acadêmico com um todo, conforme ilustram as falas a seguir:

- Hoje em dia tem muitos no laboratório. A gente tem a oportunidade de conviver com não só japoneses. (Professora Nobue)
- O leque de possibilidades, conheci muita gente que até hoje eu mantenho contato, né? No Japão. (Professora Rosaria Ono)
- E foi bom pros estudantes que tiveram que aprender as palavras pra conversar comigo. (Professor Chubaci)
- No Japão, senti muito bem acolhido e consegui abrir muitas portas apesar das diferenças culturais. (Professor Sarkis)
- A rotina como bolsista foi marcada por intensa dedicação acadêmica, autonomia e forte integração com a indústria japonesa. Senhor Alberto Ono descreve laboratórios grandes, bem equipados e com muitos alunos — um contraste marcante com o Brasil. Ele também destaca a estrutura da bolsa: período

inicial como “pesquisador” e, depois, ingresso formal no doutorado mediante exame.

Sabe-se, porém, que a cultura japonesa tem um caráter insular (país ilha), com peculiaridades que não passaram despercebidas pelos ex-bolsistas do Monbukagakusho entrevistados neste memorial de 30 anos. Houve de fato desafios interculturais que foram superados, mas que deixaram lições e dicas relevantes para outros bolsistas, conforme o próximo tópico intitulado “Choques culturais e desafios contextuais”.

3) Choques culturais e desafios contextuais

Nesta categoria temática, observou-se que o ambiente japonês trouxe desafios climáticos, alguns preconceitos da época em termos de gênero e desafios pessoais e profissionais inerentes à experiência internacional. A cultura insular japonesa exigiu dos entrevistados uma certa resiliência para superar as dificuldades de comunicação e integração que poderiam aparecer na jornada de mestrado ou doutorado no Japão.

Mesmo sendo descendente de japoneses, Senhor Alberto Ono enfrentou desafios culturais significativos. A dinâmica acadêmica, a relação com orientadores, o ritmo de trabalho e a vida cotidiana em Tokyo exigiram adaptação. Ele também menciona a percepção de ser estrangeiro, apesar da aparência japonesa.

Apesar de dominar o idioma, o Professor Kazuo Nishimoto, enfrentou desafios culturais específicos — justamente por “parecer japonês”. Ele relata que, por falar fluentemente, não recebia o tratamento mais paciente que os estrangeiros costumam receber. Pequenas lacunas culturais, decorrentes de ter crescido no Brasil, geravam situações desconfortáveis. Além disso, a vida acadêmica era extremamente exigente, sem concessões.

A figura 3 mostra graficamente a configuração dessa categoria.

Figura 3. Choques Culturais e desafios contextuais

a) Diferenças Climáticas

Observa-se que as diferenças de estações por exemplo são um desafio para o bolsista brasileiro, que tende a não estar acostumado com a divisão bem definida de estações do ano no Japão:

- Não esqueço que eu tinha os meus agasalhos que não eram apropriados para o inverno do Japão. (Professora Nobue)

b) Resiliência para estudar no exterior

De acordo com os entrevistados, estudar no Japão demanda de qualquer bolsista, esteja ele/ela preparado na língua japonesa, um certo nível de resiliência para lidar com situações inesperadas e valores diferentes da cultura brasileira.

Nesse caso, o depoimento do Professor Chubaci logo a seguir demonstra que muitos estudantes no Japão tendem a desanimar com as diferenças culturais e nem sempre mantêm o equilíbrio emocional. A expressão “tanto de gente que pira” indica que alguns estudantes precisam buscar ajuda quando sentem algum isolamento social ou desequilíbrio emocional. Esse desafio tende a se apresentar no Japão em maior ou menor grau para os bolsistas brasileiros.

- Seria mais desafiador para o indivíduo se ele enfrentasse uma situação no exterior. Apanha no começo, mas aprende. (Professora Nobue)
- Consegui uma proficiência em japonês já antes de ir para o Japão, né? (Professora Rosaria Ono)
- Mesmo que a pessoa fale um pouco de japonês, o tanto de gente que pira no Japão é muito grande. (Professor Chubaci)

A experiência de estudar e pesquisar no Japão sem dúvida trouxe benefícios e alguns desafios para a carreira, que foram superados pelos entrevistados, conforme o item a seguir.

c) Desafios pessoais e profissionais

Dentre os principais desafios pessoais encontrados pelos entrevistados, apontam-se a questão da aceitação da mulher como pesquisadora (conforme relato da Professora Nobue), visto que o machismo ainda era muito forte na época; o retorno e as indagações profissionais decorrentes... seriam as universidades no Brasil mais abertas ou não, comparadas ao Japão? Como seria o meu ajustamento intercultural no retorno ao Brasil?

Já o Professor Chubaci ressaltou que alguns de seus colegas tiveram dificuldades profissionais para se inserirem no mercado brasileiro, pois costumavam ouvir: Você é super qualificado (*over qualified*) e não há cargo no seu perfil. Todas essas dúvidas e indagações foram inerentes a essa experiência internacional e se manifestaram não só durante a estadia no Japão, mas no retorno ao Brasil. Felizmente os entrevistados conseguiram superar todos esses desafios e foram bem-sucedidos no Brasil:

- na época tinha um preconceito também em relação à posição da mulher, era muito forte na época... (Professora Nobue)
- mas isso assim, quando eu estava pra vim embora pra cá, que eu estava sentindo essa diferença no ambiente, quando eu cheguei lá como as aulas eram praticamente japoneses, tinham estudantes estrangeiros que participavam das aulas sem entender nada, mas tinha que tá lá pra dar presença, pra assinar, né? Mas essa questão da língua é muito, muito legal, né? (Professor Sarkis)
- Overqualified. Por quê? Tem cargo para tanta competência? Não, não tem. (Professor Chubaci)

d) Cultura insular japonesa

A figura 3 ilustra esse código (micro tema) intitulado “Cultura insular japonesa”, que representa as peculiaridades de uma sociedade que passou por 300 anos de isolamento do exterior (conforme as palavras do Professor Nishimoto, um de nossos entrevistados). O Professor Chubaci relatou que até hoje costuma cumprimentar conforme o modo japonês, que denominou como “abaixadinha”. Dentre os entrevistados, observou-se que de fato há algum tipo de choque cultural reverso, no retorno ao Brasil, que pode ser amenizado com as trocas de experiências e orientações por exemplo da ABMON e de seus experientes associados.

4) Ganhos e Legado da Bolsa MEXT (Monbukagakusho)

Em seus 30 anos de celebração, os entrevistados que foram bolsistas do Monbukagakusho, por meio da bolsa MEXT reconheceram enfaticamente a relevância dessa bolsa para os estudantes brasileiros interessados em ir ao Japão.

A experiência no Japão deixou marcas profundas na trajetória profissional e pessoal do Senhor Alberto Ono. Ele destaca ganhos técnicos, culturais, linguísticos e de visão de mundo. O domínio do japonês, em especial, tornou-se um diferencial decisivo em sua carreira na indústria — algo que ele não havia planejado inicialmente.

O impacto da bolsa na vida do Professor Kazuo Nishimoto foi extraordinário. Ele se tornou um dos maiores nomes da engenharia naval e oceânica no Brasil, liderando pesquisas pioneiras que permitiram ao país alcançar recordes mundiais na exploração de petróleo em águas profundas. Criou laboratórios, formou gerações de engenheiros, fundou startups e estabeleceu parcerias internacionais. O domínio do japonês e a formação no Japão foram pilares de sua carreira.

Foram detectadas na nossa análise três códigos (micro temas) no entorno desta categoria, que são respectivamente: em defesa da Bolsa MEXT; continuidade na relação com o Japão e fundação da ABMON.

Figura 4. Ganhos e Legado da Bolsa MEXT (Monbukagakusho)

a) Em defesa da Bolsa MEXT (Monbukagakusho)

A bolsa MEXT foi transformadora para os entrevistados, resultando em mudança pessoal positiva. Os entrevistados lembraram a recepção que tiveram no Japão e a estrutura de pesquisa de alto nível oferecida para os estudantes estrangeiros. Houve um reconhecimento da qualidade da Bolsa do Monbukagakusho pelos entrevistados, que trouxe evolução e maturidade para interpretar o mundo, conforme explicam a Professora Rosaria e o Professor Sarkis:

- Também é uma evolução como pessoa, né? Acho que isso é muito, muito legal. Acho que vale muito a pena, é... quanto a críticas, eu acho que não tenho. Eu não sei como está a estrutura hoje, mas eu acho que a recepção do Monbukagakusho sempre foi para mim, foi muito boa, eu tive uma ótima recepção na universidade de Nagoya, tinha um setor que recepcionava. (Professora Rosaria Ono)
- A experiência como bolsista Monbukagakusho contribuiu para que eu hoje me se sinta uma pessoa realizada, mais calma e com um entendimento mais profundo do mundo. (Professor Sarkis)

No que tange a preservação dos laços criados com o Japão, os entrevistados relataram que os contatos com o(a) orientador(a) continuaram, além das oportunidades de pesquisa e colaboração institucional, conforme mostra o próximo código (micro tema).

b) Continuidade da relação com o Japão (Monbukagakusho)

Entre os entrevistados foi predominante a percepção de que a experiência proporcionada pela Bolsa MEXT deixou um laço forte e contínuo de oportunidades de interação.

Nas palavras da Professora Rosaria Ono, houve ganhos em termos de contatos internacionais viabilizados pelo seu orientador. Já a Professora Nobue relata que suas competências adquiridas no Japão a prepararam para recepcionar o atual Imperador do Japão no Museu do Ipiranga. Os laços com o

Japão evidenciam um forte *soft power* que se manifesta em cooperação e divulgação da cultura e alto padrão de pesquisa japonês no Brasil.

- Então eu tive esse professor abriu muitas portas para mim lá no Japão, contatos profissionais que eu mantenho até hoje, então não só no Japão, mas internacionais. (Professora Rosaria Ono)
- Quando da visita a São Paulo, do então príncipe herdeiro Naruhito, hoje imperador do Japão, na sua visita ao Museu do Ipiranga da USP em 1982, tive a honra de explicar a ele em língua japonesa a exposição do acervo do Museu. (Professora Nobue)

O Professor Chubaci por exemplo continua participando de congressos no Japão e mantém contato com seu orientador na Universidade de Osaka. Isso demonstra que a Bolsa permite a continuidade e convivência com pesquisadores Japoneses:

- E aqui na física eu trabalho com materiais para essa técnica e é o que eu vou apresentar agora lá no Japão no final do mês que eu estou trabalhando com novos materiais para fazer medida de radiação. (Professor Chubaci)

☺ Dentro da universidade e tiveram alunos seus também que foram pro Japão teve esse intercâmbio com a Universidade de Osaka eu mantenho um convênio muito forte quer dizer com esse professor Yamamoto. (Professor Chubaci)

Outro ponto importante ressaltado pelos entrevistados é a fundação da Associação de Bolsistas do Monbukagakusho, intitulada ABMON. O Professor Nishimoto ressaltou que a ABMON tem por exemplo um papel relevante na congregação de ex-bolsistas que ficam muitas vezes dispersos e reúnem competências e experiências a serem compartilhadas.

5) Existência da Bolsa MEXT (Monbukagakusho)

Nesta última categoria, os entrevistados foram indagados sobre o sentido da Bolsa MEXT (Monbukagakusho) e seu valor. Além de ressaltarem a qualidade e ganhos, alguns entrevistados deixaram também mensagens para os futuros bolsistas brasileiros.

Figura 5. Existência da Bolsa MEXT (Monbukagakusho)

a) Sentido da Bolsa do Monbukagakusho (MEXT)

Dentre os principais sentidos apontados pelos entrevistados, ressaltam-se as chances ímpares em termos profissionais e pessoais e o vínculo com o Japão e interações profícuas para ambos os lados, conforme ilustram as falas da Professora Rosaria e do Professor Sarkis:

- A gente não tem chance mesmo, né, de chegar aí ao Japão, né? Então acho que é, é super oportuno e abre portas assim, né? Acho que ninguém, ninguém que usou a bolsa e voltou se sente ingrato, né. A gente acaba tendo sempre um vínculo muito forte com o Japão, né, e eu acho que isso

é muito importante para nós. (Professora Rosaria Ono)

- Também participei ativamente desde a fundação da ABMON (Associação dos Ex-Bolsistas Monbukagakusho), e em minha trajetória profissional focada em criação visual, sempre divulguei a Arquitetura, Paisagismo e Cultura do Japão. (Professor Sarkis)

b) Mensagem para futuros bolsistas do Monbukagakusho

Em termos de mensagens aos futuros bolsistas brasileiros, os entrevistados enfatizaram que “realmente vale a pena” (Professor Chubaci), pois além do conhecimento de alto nível, há acesso a outra sociedade e cultura. Nas palavras do Professor Sarkis, os ganhos serão reais e por isso os bolsistas precisam considerar dar algum retorno ao Japão:

- Existe um progresso no aprendizado, mas agora uma experiência no exterior é um ganho, que é uma outra cultura, é uma outra sociedade. (Professora Nobue)
- Pense assim que vai ser uma experiência que vai mudar a sua vida para sempre e tem que dar o melhor disso e principalmente dar o retorno. (Professor Sarkis)
- Ir para o Japão... Olha, a primeira coisa é que realmente vale a pena. Quem tá pensando em fazer alguma coisa diferente, por exemplo, na minha época, como física poderia ter ido pra Alemanha, pro Japão até mais fácil. E vale a pena ir pelo consulado. E a dica que tem é, se prepara, se você quer ir para algum lugar no Japão. (Professor Chubaci)

Considerações Finais

Neste Memorial de 30 anos da ABMON, observaram-se as seguintes reflexões sobre a Bolsa MEXT (ABMON) entre os entrevistados:

- a) Bolsa de alto nível, com recepção e infraestrutura de qualidade para os estudantes brasileiros;
- b) Ganhos em termos pessoais e profissionais pelos contatos e *networking* oferecidos;
- c) Desenvolvimento de *soft skills*, tais como habilidades de comunicação e competências socioemocionais;
- d) Relacionamento duradouro com profissionais e pesquisadores japoneses;
- e) Forte suporte Institucional e Financeiro;
- f) Benefícios mútuos em termos de Relações internacionais;
- g) Bolsa estruturada, rigorosa e com forte integração entre universidade e governo japonês;
- h) Sucesso do *soft power* Japonês em influenciar positivamente a sociedade brasileira por meio de apoio à pesquisa e formação de recursos humanos de alto nível.

Equipe de entrevistas da ABMON.